

TABIBIY MUSAMMATLARIDA ILM-MA'RIFAT TALQINI

Azizbek Toshpo'latov Ikromjon o'g'li

Filolog (tadqiqotchi-pedagog) University of Business and Science oliy ta'lim
muassasasi o'qituvchisi

azizbektoshpulatov1907@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ahmad Tabibiy lirikasidan o'rin olgan musammat janrida ilgari surilgan ilm-ma'rifat mavzusiga to'xtalib o'tildi. Shoir bu mavzuda qaysi musammat shakllarida to'xtalganligi, badiiy g'oyasi, ifodalamoqchi bo'lgan asosiy mazmunlar badiiyati yoritib berildi.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, g'oya, ilm-ma'rifat, zohiriy ilm, botiniy ilm, komil inson, ma'naviy yuksalish.

Mumtoz adabiyotimiz tarixida Xorazm adabiy muhiti yetakchilik qiladi. Bu muhit ruhiyatini o'z lirikasiga jo qilgan ijod ahli ko'pchilikni tashkil etadi. Shunday lirika bilan o'zbek adabiyoti tarixida ramziy bir haykal o'rnatgan shoirlardan biri Tabibiydir. Ahmad Tabibiy XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida yashab ijod etgan Xorazm adabiy muhitining yirik vakillaridan biridir. Shoir lirikasining yangicha ruhiyati, mavzu ko'lamining sezilarli darajada kengligi, janriy xilma-xilliklari davr va ijodkor ahvoliyoti haqida xabar beruvchi “tesha tegmagan” qimmatli manbalardir. U hazrat Navoiydan tortib Ogahiy-u Feruzga munosib voris bo'la olgan yetuk iqtidor egasi. Tabibiy lirikasi davrning muhim xususiyatlarini o'zida mujassam etib, ularda ilm-ma'rifat g'oyalarini uyg'un holda ifoda etadi.

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xorazm adabiy muhitida ma'rifatparvarlik harakatlari kuchayadi. Bu davrda Feruz, Bayoniy, Komil, Avaz O'tar kabi shoirlar qalam tebratgan bo'lib, asarlarida ilm-ma'rifat mavzusi yetakchi o'rinni egallagan. Tabibiy ham shu davr ma'rifatparvarlik harakatining faol vakili sifatida o'z asarlarida ilm-ma'rifat g'oyalarini ilgari suradi va bu g'oyalarni tasavvufiy qarashlar bilan uyg'unlikda talqin etdi.

Tabibiy lirikasida ilm-maʼrifat mavzusi gʻazal janridan keyin musammat shakllarida ham bitilgan. Musammatlarining barcha shakllarida maʼrifiy, axloqiy, tasavvufiy qarashlar uygʻunligini koʻrishimiz mumkin. Bandlar oʻrtasidagi mantiqiy bogʻlanishni yuqoridagi uygʻunlik taʼminlab beradi. Xuddi shu uygʻunlik ham ilm-maʼrifat mavzusiga uzviylik baxsh etadi.

Shoir musammatlarining mavzu koʻlami anchagina keng boʻlib, undagi mavzu va gʻoyalar uygʻunligi, badiiy tasvir vositalari, shakl va mazmun mutanosibligi kabi bir qancha xususiyatlarni oʻzida mujassam etgan. Tabibiy ishq-muhabbat, tabait tasviri, ijtimoiy-falsafiy, diniy-tasavvufiy mavzular bilan cheklanib qolmay, ilm-maʼrifat mavzusida ham asarlar yaratadi. Asarlaridagi ilm-maʼrifat mavzusida asosan zohiriy bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki botiniy ilmlarga ega boʻlish kerakligi, tasavvuf va maʼrifat orqali komil inson darajasiga yetishga alohida urgʻu berib oʻtadi.

Feruz yoki Avaz ijodiga nazar tashlaydigan boʻlsak, ularda ham ilm-maʼrifatga chorlovchi lirik asarlar talaygina. Masalan, Avazning ilm-maʼrifatga erishish haqidagi qarashlari quyidagicha bayon qilingan:

Ochinglar, millati vayronni obod etgusi maktab,

Oʻqusin yoshlarimiz koʻnglini shod etgusi maktab.

Avaz Oʻtar ushbu matlaʼ bilan boshlanuvchi “Maktab” radifli gʻazali orqali XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi jadid maʼrifatparvarlarining asosiy gʻoyasini – maktab-maorif tizimini isloh qilish, yangi usul maktablarini tashkil etish orqali millatni maʼrifatli qilish gʻoyasini ilgari surgan. Shoirning fikricha, maktab millatni jaholatdan qutqaruvchi, uni taraqqiyot sari yetaklovchi asosiy vositadir deb qaraydi. Biroq Tabibiy ijodida bunday gʻoya va qarashlar boshqa shoirlarnikidan farq qiladi. Tabibiyning ilm-maʼrifat mavzusidagi musaddaslarida tasavvufiy ramzlardan keng foydalanish, ilm-maʼrifat tushunchalarini botiniy ilm sifatida talqin etish, axloqiy-taʼlimiy gʻoyalarning ustuvorligi asarlariga oʻziga xos mazmun-mohiyat yuklab beradi.

Tabibiy asarlaridagi mavzu haqidan toʻxtalib oʻtgan olimlardan: “Tabibiy ijodida ilm-maʼrifat mavzusiga bagʻishlangan lirik asarlar ham talayginani tashkil etadi. Ahmad Tabibiy ijodida maʼrifat mavzusi, maʼrifatparvarlik gʻoyasi muhim oʻrin egallaydi. Shoir hayotni tubdan yaxshilovchi, jamiyatni, mamlakatni qoloqlikdan,

zulmatdan qutqaruvchi, xalqni farovon hayotga yetaklovchi yo‘l – ma’rifat deb biladi. Shoirning fikricha, ilm-ma’rifat johilni, g‘ofilni jaholat uyqusidan uyg‘otadi, uning hayotiga fayz bag‘ishlaydi. Shoirning “*Bashar xaylini aylar sohibi guftor ilmu fan*”, “*Manga tavfiqi iymonimni yo‘ldosh aylagil, yo Rab*”, “*Olamda pesha gar sanga bo‘lsa qanoat, ey ko‘ngul*”, “*Ey ko‘ngul, umr o‘tkarursan gar tuman mehnat bila*”, “*Umring o‘tkarma tamoshi gulu gulshan ila*”, “*Ko‘ngulda ma’rifat kunjini bisyor aylagil, yo Rab*” misralari bilan boshlanuvchi she’rlar ilm-ma’rifat egallash, uning inson hayotidagi ahamiyatiga bag‘ishlangan” [1, B. 47], – deb qayd etadi Sh.Amonov.

Ilm-ma’rifat mavzusini yoritishda shoir tasavvufiy qarashlarni ham asarlari tarkibiga qorishtirib yuboradi. Quyidagi musaddasi yuqoridagi fikrlarimizni isbot etadi. Band quyidagicha:

*Умринг ўткарма тамошои гулу гулшан ила,
Тут баробар ониким оқил эсанг гулхан ила,
Чекибон ранжу бало борини жону тан ила,
Борҳо улфат этиб соҳиби илму фан ила,
Душман ар қилмаса оламда мадоро сен ила,
Сен мадоро қилакўр жаҳд этибон душман ила*

Bu she’r shoirning mustaqil musaddaslari qatoridan o‘rin olgan bo‘lib, “ila” so‘zi radif hisoblanadi. Bandda shoir “*gulshan*”, “*gulxan*”, “*jonu man*”, “*ilmu fan*”, “*sen*” va “*dushman*” kabi so‘zlardan qofiya sifatida foydalanadi. Bu misralar o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlab, umumiy kompozitsiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Shoir musaddaslarida ilm-ma’rifat egallash bilan bir qatorda ma’naviy barkamollikka targ‘ib qilgan o‘rinlariga ham duch kelishimiz mumkin. “*gulu gulshan*” [2, B.126] – so‘zlari orqali dunyodagi o‘tkinchi narsalarga ishora qiladi va tashqi go‘zalliklarga mahliyo bo‘lmaslikka chaqiradi. Bu bandda shoir o‘tkinchi dunyo jozibasidan quvish befoyda ekanligini tasvirlab, keyingi misralarda kitobxonga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi. Inson aql bilan ish tutishi va shu orqaligina haqiqiy ilm-ma’rifat sari yuzlanmog‘i lozimligini uqtiradi. Shoir yuqoridagi g‘oyasini “*gulxan*” obrazi orqali tashbehlantiradi.

“Gulxan” – tasavvufda ilohiy ishq va ma’rifat ramzi. Inson nafs va shahvat gulxanida yonib, o’zlikdan kechib, haqiqiy komillik sari intilishi kerak. Shoir bu mashaqqatli yo’lda “ranj va balolar”ni mardonavor engishga chorlaydi. Zero, bu yo’l jonu tanni poklash, qalb gulxanida toblanish yo’lidir.

Shuningdek, haqiqiy ilm ahlidan ta’lim olish, ularga hamroh bo’lish ham muhim sanaladi. “*Ilm va fan sohoblari*” – bu faqat zohiriy ilmlarni emas, balki tasavvuf va ma’rifat ilmini egallagan donishmand insonlardir. Ular bilan suhbat va ulfatchilik orqali ma’naviy yuksaklikka erishish mumkin.

So’nggi baytda shoir muhim tasavvufiy tamoyilni ilgari suradi – bu johillikni ilm bilan, adovatni mehr bilan yengish g’oyasidir. Qur’oni Karim hamda hadisi shariflarda yuqoridagi kabi mazmunga ega bir qancha oyat va hadislar mavjud. “Alloh iymon keltirganlarning do’stidir. Ularni zulmatlardan nurga chiqarur ”[3, B.257-oyat],– deyiladi. Hadislarda ham yuqoridagi g’oya mazmuniga mos keladigan bir necha hikmatlarni uchratishimiz mumkin. Kishi g’animlariga ham shafqat nazari bilan boqishi, ularni ilm va ma’rifat sari chorlab, haqqa dalolat etishi lozim. Bu – tasavvufiy komillik belgisidir.

Keyingi band dunyoviy hayotning mohiyati, inson xatti-harakatlari va abadiy rohatga erishish yo’llari haqida so’z yuritadi. Shoir insonni dunyoviy ishq-muhabbat asiri bo’lganlar sifatida tasvirlaydi va ularga abadiy rohatga erishish uchun yo’l-yo’riq ko’rsatadi. Band quyidagicha:

*Эй жаҳон ичра ўзин қилгон асири савдо,
Ком мақсуд эса гар роҳати жовид санго,
Халқнинг яхши, ёмонига маош эт пайдо,
Нечаким кўргузуб ҳар лаҳза санго жавру жафо,
Душман ар қилмаса оламда мадоро сен ила,
Сен мадоро қилакўр жаҳд этибон душман ила.*

Shoir birinchi misrani kitobxonga murojaat bilan “*Эй жаҳон ичра ўзин қилгон асири савдо*” boshlaydi. Shoir insonni dunyoviy ishq-muhabbat asiri bo’lishdan ogohlantirib, abadiy rohatga erishish yo’lini ko’rsatadi. Buning uchun atrofdagi barcha odamlarga, ular yaxshi yoki yomon bo’lishidan qat’i nazar, yaxshi munosabatda

bo‘lish kerakligini uqtiradi. Bu orqali shoir insonni axloqiy yetuklikka, ma’naviy kamolotga chorlaydi va bu yo‘l bilan abadiy rohatga erishish mumkinligini ko‘rsatadi. Bu insonning ma’naviy kamolotga erishishi va jamiyatda tinch-totuv munosabatlarni o‘rnatishga xizmat qiladi. Badda ilgari surilgan g‘oyalar umuminsoniy axloqiy qadriyatlar bo‘lib, har qanday davr va jamiyat uchun dolzarb masaladir.

Adabiyotshunos K.Mullaxo‘jayeva orifona g‘azallar haqida: “Dunyoni mukammal idrok etish, zotni sifatda, mohiyatni hodisada ko‘ra olish, o‘zlikni anglash, Haqqa – mohiyatga etish uchun harakat, nafsni engish singari masalalar va, eng muhimi, shu sifatlarni o‘zida jamlagan komil inson va komillik haqidagi qarashlar orifona g‘azallarning bosh g‘oyasi va asosiy mazmunini tashkil etadi” [4, B.14-15],– shunday bayon qiladi. Tabibiy musammatlarida ham ma’rifat g‘oyasi orifona ruh va kechinmalar, mushohadalar asosida talqin etishimiz mumkin.

Tabibiy she’riyatida tariqatning ma’lum bir bosqichi bo‘lgan ma’rifatga etishish g‘oyasi ilgari suriladi. Bu orqali Allohni tanish, U zotning ko‘rsatmalariga amal qilish orqali haqiqiy musulmonga xos bo‘lgan hislatlarga ega bo‘lish kerakligi uqtiriladi.

Keyingi badda ham yuqoridagi axloqiy-ta’limiy mavzu davom ettirilib, unga o‘ziga xos ma’no-mazmun yuklanadi. Shoir quyida insonlar o‘rtasidagi munosabatlar, do‘stlik, dushmanlik haqida bayon qilib, bu orqali ma’rifatga etish mumknligi haqida o‘z fikr-mulohazalarini bayon qilib o‘tadi. Band quyidagicha:

*Кимки аҳбобинг эса қил анга лутф ила назар,
Душманингга дағи бад сўз дегали айла ҳазар,
Яъни тил учи била кўнглини шод эт яксар,
Оқибат ҳосил этар даҳр аро бу икки ҳунар,
Душман ар қилмаса оламда мадоро сен ила,
Сен мадоро қилакўр жаҳд этибон душман ила.*

Shoir bu badda insonlarni o‘zaro kelishuvga, totuvlikka va bag‘rikenglikka chaqiradi. U har qanday vaziyatda ham muloyimlik va xushmuomalalik bilan munosabatda bo‘lish lozimligini ta’kidlaydi. Bu misralarda barcha musulmon orzu qiladigan payg‘ambarimiz (s.a.v.) xos xarakterga istiora qilib, haqiqiy musulmon qanday bo‘lishi kerakligiga ishora qiladi. Bandning mazmun-mohiyati shoirning Sharq

xalqlariga xos didaktikasidan yuksak darajada xabardor inson obrazini gavdalantiradi. Shoir jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun insonlar o‘rtasidagi munosabatlarning ahamiyatini ko‘rsatib beradi. Chunonchi, u yaxshi xulq-atvor va muloyim muomalaning hayotda muvaffaqiyat keltirishini ta’kidlaydi.

Bandlar voqeabandlik asosida qurilgan bo‘lib, bandlar o‘rtasidagi asosiy g‘oya va yaxlitlikni band maqtasidagi bir bayt (*Душман ар қилмаса оламда мадоро сен ила, Сен мадоро қилакўр жаҳд этибон душман ила*) ifodalab beradi. Misralardagi mazmun biri ikkinchisi mantiqiy davomi sifatida shunday uyg‘unlashtiriladiki, natijada misralar o‘rtasidagi bog‘lanish yaxlit bir zanjir misolida shakllanadi. So‘nggi bandda ham shoir yuqoridagi mazmun mohiyatning mantiqiy davomi sifatida ilm-ma’rifat haqidagi qarashlarini bayon qilib beradi:

*Эй Табибий, нафасе айламайин нодонлиғ,
Қил мани бекас ила эмди такаллумронлиғ,
То санго сўз дегаман барча дури уммонлиғ,
Ки тилар бўлсанг агар мушкилинга осонлиғ,
Душман ар қилмаса оламда мадоро сен ила,
Сен мадоро қилакўр жаҳд этибон душман ила.*

So‘nggi bandda Tabibiy o‘ziga murojaat qilib, nodonlik qilmaslikka va boshqalarga, ayniqsa himoyasiz kishilarga yaxshi munosabatda bo‘lishga chaqiradi. U o‘z nasihatlarini qimmatbaho durlarga o‘xshatib, ularning hayotiy ahamiyatini ta’kidlaydi. Shoir insonlarga hayotdagi qiyinchiliklarni yengillashtirishning yo‘lini ko‘rsatmoqchi. Buning uchun u hatto dushmanlarga ham yaxshi munosabatda bo‘lishni maslahat beradi. Tabibiy musaddaslarida ilm-ma’rifat muvzusi shoirning tasavvufiy qarashlari va ma’rifatparvarlik g‘oyalari bilan sug‘oriladi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur musaddas zohiriy ilmlar bilan botiniy ma’rifatni uyg‘unlashtirish, ilm va ma’rifat, taavvuf vositasida komil inson bo‘lib etishishga da’vat etadi. Inson o‘z umrini bekorga o‘tkazmasdan, ilm va ma’naviy yuksalish yo‘lidan borishi, bu mashaqqatli yo‘lda sabot va matonat ko‘rsatishi, dono, oqil va orif insonlardan ta’lim olishi, o‘z johilligini ma’rifat bilan, dushmanlariga bo‘lgan adovatni shafqat bilan yengib, haqiqiy komillikka erishish g‘oyasini ilgari suradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amonov Sh. Ahmad Tabibiy turkiy devonlari qo‘lyozmalarining qiyosiy-matniy tadqiqi. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – B. 47.
2. Комилов Н. Қуронбеков А. Имомназаров М. Назаров Б. Рихсиева Г. Қаландаров М. Бадиий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари. Тошкент, 2010. – Б. 126.
3. Qur’oni Karim. Vaqara surasi. 257-oyat.
4. Муллахўжаева К.Т. Алишер Навоий ғазалларида тасаввуфий тимсол ва бадиий санъатлар уйғунлиги: Филол. фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 2005. 14 – 15-бетлар.